

Accenti ($F(1, 172)=4,0293, p<0,05$).

Il brano non familiare (struttura metrica asimmetrica) ha portato a sincronizzazioni peggiori rispetto al brano familiare (struttura metrica simmetrica)

- Tapping con maggiore distanza dagli accenti nel brano B ($F(1, 132)=57,609, p<0,01$)
- Tapping con anticipazione degli accenti meno costante nel brano B ($F(1, 132)=41,300, p<0,01$)
- Tapping con maggiore deviazione standard rispetto agli accenti nel brano B ($F(1, 132)=352,99, p<0,01$)

La struttura musicale non familiare ha indotto i soggetti a dei tempi di tapping minori rispetto alla struttura musicale familiare: Nel brano B il livello di riferimento più basso (Eventi) è maggiormente rappresentato rispetto al brano A ($F(1, 132)=4,8065, p<0,05$).

Infine il brano non familiare ha indotto i soggetti a frammentare il proprio tapping in tempi di diversa lunghezza in confronto al brano familiare ($F(1, 132)=6,0468, p<0,05$) dove si osservano in generale dei tapping isocroni, ovvero composti da tempi uguali.

Non si registrano differenze di sincronizzazione fra le versioni con modificazione delle strutture accentuative melodiche, timbriche, di intensità e della variabilità temporale esecutiva.

Conclusioni: Questa è stata una delle prime ricerche in campo cognitivo ad affrontare il tema della decodificazione di strutture musicali asimmetriche, non familiari per un soggetto con acculturazione musicale occidentale. E' stata la prima ricerca ad esaminare il tapping in relazione a queste strutture. Per questa ricerca sono stati utilizzati brani musicali reali, servendoci di una metodologia originale, grazie a tecnologie informatiche di elaborazione del segnale acustico e di progettazione di congegni in grado di registrare fedelmente l'attività comportamentale umana.

I risultati raggiunti hanno contestualizzato il ruolo dell'addestramento musicale, precedentemente ritenuto il fattore essenziale di per sé, per una migliore decodificazione e sincronizzazione alla struttura musicale, rispetto ad un semplice processo di acculturazione musicale. Abbiamo dimostrato invece che gli effetti dell'addestramento musicale sono presenti quando la struttura musicale è corrispondente ai propri schemi mentali.

Abbiamo inoltre chiarito il ruolo che giocano le strutture accentuative melodiche, timbriche, di intensità e di espressività temporale esecutiva, nella decodificazione ritmica e nella sincronizzazione comportamentale: Il sistema cognitivo è in grado di percepire queste componenti in maniera indipendente e se una di esse viene a mancare o risulta incoerente nel caso delle informazioni melodiche, timbriche e di intensità, la cognizione musicale non risulta compromessa.

Indagine sui parametri della struttura musicale che influenzano un compito di tapping

CANDIDATO:
ENRICO CUPELLINI
A.A. 2004/2005

RELATORE:
Prof.ssa
Marta Olivetti
Belardinelli

CORRELATORE:
Prof.
Francesco Saverio
Marucci

Riassunto: Abbiamo voluto studiare la decodificazione di determinate strutture musicali da parte di soggetti esperti e non esperti attraverso un compito di tapping. Abbiamo chiesto ai soggetti di premere un pulsante durante l'ascolto di brani andando a tempo con la struttura musicale che poteva essere familiare o non familiare. All'interno di questi brani sono state modificate in maniera indipendente le componenti melodiche, timbriche, di intensità e della variabilità temporale esecutiva, per rilevare differenze di importanza di una di queste strutture accentuative nel determinare il ritmo e l'andamento temporale.

I risultati mostrano che in un contesto interculturale la superiorità di sincronizzazione dei soggetti esperti rispetto ai non esperti viene meno, quindi gli schemi mentali conseguiti all'interno di un contesto di riferimento non sono di aiuto quando chi li possiede si trova di fronte a strutture lontane dal proprio sistema di appartenenza. I soggetti non esperti iniziano il compito significativamente prima dei soggetti esperti ma impiegano più tempo per sincronizzarsi al brano e utilizzano più pattern ritmici rispetto agli esperti. Sembra quindi che una migliore padronanza di schemi mentali musicali induca gli esperti ad un confronto della struttura musicale con i propri schemi prima di iniziare una sincronizzazione attiva, unita alla capacità di comportamenti sincronizzatori più stabili. La mancanza di differenze significative nel grado di sincronizzazione fra le varie versioni con modificazioni delle strutture accentuative porta a sostenere che il sistema cognitivo riesce ad utilizzare in maniera duttile le informazioni melodiche, timbriche, di intensità e di variabilità temporale esecutiva per giungere ad una decodificazione del ritmo e dell'andamento temporale.

Soggetti: 88 soggetti italiani fra uomini e donne, appartenenti alla cultura musicale occidentale. Gruppo degli esperti: 22 musicisti strumentisti con addestramento musicale superiore a 5 anni e frequenza di studio superiore a 10 ore settimanali.

Gruppo dei non esperti: soggetti che non avevano mai suonato uno strumento musicale, con una semplice acculturazione musicale passiva

Apparato sperimentale: Un computer portatile sul quale attuare il compito di tapping, due cuffie professionali per l'ascolto dei brani, un software di nostra ideazione per registrare i tempi di tapping, formato dai seguenti moduli:

Materiali: Due frammenti musicali reali, eseguiti da uno scacciapensieri solista.

Brano A: tempi medi per evento 130 ms, armonico fondamentale: 123 hz. struttura metrica familiare (simmetrica): 4/4

Brano B: tempi medi per evento 170 ms, armonico fondamentale 150 hz, struttura metrica non familiare (asimmetrica): 3+2+2

Undici versioni per ogni brano: Originale; senza variabilità temporale; senza variabilità di una o due strutture accentuative insieme fra quella melodica, timbrica e delle intensità; con una variabilità incoerente di una struttura accentuativa fra quella melodica, timbrica e di intensità, al fine di non facilitare la formazione di aspettative sul parametro in esame.

Ipotesi sperimentali: La modificazione di una struttura accentuativa cambia la localizzazione dei punti significativi per un ascoltatore agendo sulla cognizione del tempo

(Modello teorico di riferimento: Teoria dell'attenzione dinamica di Jones, 1987, 1990; Large & Jones, 1999)

Analisi dei dati: I tempi di tapping sono stati confrontati con le griglie di riferimento composte dai tempi degli eventi nei brani stimolo. La precisione della sincronizzazione era data dalla stima della distanza dei tapping dagli accenti, il rapporto di anticipazione degli accenti, la deviazione standard dei tapping dagli accenti. E' stata misurata la frequenza di tapping (ITI=inter tap interval), il tempo trascorso prima di iniziare il compito, il tempo trascorso prima dell'inizio di una sincronizzazione ciclica sul brano, la quantità di pattern ritmici eseguiti.

Risultati: Gli esperti hanno in generale una sincronizzazione migliore dei non esperti

- Tapping con minore distanza dagli accenti negli esperti ($F(1, 132)=6,0338, p<0,05$)
- Tapping con anticipazione degli accenti più costante negli esperti ($F(1, 132)=37,922, p<0,01$)
- Tapping con minore deviazione standard rispetto agli accenti negli esperti ($F(1, 132)=5,9014, p<0,05$)

Gli esperti hanno delle frequenze di tapping più lente dei non esperti

BRANO A:

BRANO B:

Infatti in entrambi i brani il livello di riferimento più basso denominato "Eventi" è seguito dai non esperti maggiormente rispetto agli esperti ($F(1, 132)=10,141, p<0,01$). Nel brano A gli esperti hanno mostrato una minore presenza di tapping fra 202 e 405 ms ($F(1, 86)=4,0087, p<0,05$) e una maggiore presenza di tapping fra 405 e 787 ms ($F(1, 86)=5,3340, p<0,05$) rispetto ai non esperti.

Gli esperti hanno iniziato il compito significativamente dopo rispetto ai non esperti ($F(1, 132)=8,9520, p<0,01$) ma hanno iniziato una sincronizzazione ciclica sul brano in minor tempo rispetto a questi ultimi (le differenze fra i due gruppi non sono significative), attuando un comportamento più costante, con meno modificazioni di pattern ritmici nel corso della prova ($F(1, 132)=12,232, p<0,01$).

In ambito interculturale la superiorità di sincronizzazione dei soggetti esperti rispetto ai non esperti viene meno come dimostrano i risultati delle interazioni fra expertise x brano in relazione all'anticipazione degli accenti ($F(1, 172)=11,784, p<0,01$) e alla deviazione standard del tapping rispetto agli